

30-Sentabr, 2024-Yil

TABIATSHUNOSLIK O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI
QO'LLASHNING AHAMIYATI

Normurodova Hilola

Termiz davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13905688>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tabiatshunoslik o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tabiatshunoslik, o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati.

THE IMPORTANCE OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING
SCIENCE

Abstract. In this article, the importance of using pedagogical technologies in science education is widely explained.

Keywords: Science, the importance of using pedagogical technologies in teaching.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ НАУКИ

Аннотация. В данной статье широко освещена важность использования педагогических технологий в преподавании естественных наук.

Ключевые слова: Наука, важность использования педагогических технологий в обучении.

Hozirgi davr ta'lim nazariyasida pedagogik texnologiya tushunchasiga keng urg'u berilmoqda.

Pedagogika adabiyotlarda "tenologiya", "pedagogik texnologiya" terminiga har xil ta'riflar mavjud. Bu ta'riflar har bir muallifning pedagogik texnologiyaga o'ziga xos yondashuvi asosida vujudga kelmoqda. Pedagogika texnologiya fan sifatida ham, shuningdek, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan prinsiplar, yo'l va usullar sifatida ham shakillanib kelmoqda.

"Texnologiya" so'zi yunoncha so'z olingan bo'lib, ikki so'z birikmasidan iborat, ya'ni «techno» va «logos» so'zlaridan iborat. Uning ma'nosi quyidagicha: «techno» (texno) moxirlik, ustalik, uddaburonlik tushunchalari. «logos» esa bilim, tushuncha, fikr, operatsiyalar, ishlar yoki jarayonlarni bajarish usullari, qonuniyatlari, vositalari va navbati to'g'risidagi ma'lumotlar majmui.

Innovatsiya (inglizcha innovation)-yangilik kiritish, yangilik.

30-Sentabr, 2024-Yil

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi. Interfaol metodlar bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- o'quvchining dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish, izlanishga majbu etishi;
- o'quvchilarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlash;
- o'quvchining bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirish;

- pedagog va o'quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy- tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya-bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'lik, hamda o'qitish jarayonida qo'llanishi zarur bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Ammo, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi – bu o'qituvchi va o'quvchi belgilagan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog'lik, ya'ni o'qitish jarayonida, maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchilar mustaqil fikrlay olsalar, izlansalar, taxlil eta olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga, sinfdoshlariga baxo bera olsalar, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, ana shu, o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya –bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchining extiyojidan kelib chiqqan xolda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyixalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan, bunga o'quvchilarning bilim saviyasi, gurux harakteri, sharoitga qarab –

30-Sentabr, 2024-Yil

ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun balkim, kompyuter bilan ishlash lozimdir, balkim film, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo'lar, bular o'qituvchi va o'quvchiga bog'liq.

Shu bilan bir qatorda o'qitish jarayonini oldindan loyixalashtirish zarur, bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, TSO ni, eng asosiysi o'quvchining imkoniyati va extiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishni hisobga olishi kerak, shundagina kerakli kafolatlangan natijaga erishishi mumkin. Qisqacha qilib aytganda, o'quvchini ta'limning markaziga olib chiqish kerak.

O'qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit xolatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini loyixalashtirib olish kerak.

Bunda o'qituvchiga u tomonidan bo'lajak darsni texnologik haritasini tuzib olishi katta ahamiyatga egadir, chunki darsning texnologik haritasi har bir mavzu, har bir dars uchun o'qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, o'quvchilarning imkoniyati va extiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi.

Bunday texnologik haritani tuzish oson emas, chunki buning uchun o'qituvchi pedagogika, psixologiya, xususiy metodika, pedagogika va axborot texnologiyalaridan xabardor bo'lishi, shuningdek, juda ko'p metodlar, usullarni bilishi kerak bo'ladi. Har bir darsni rang-barang, qiziqarli bo'lishi avvaldan puxta o'ylab tuzilgan darsning loyixalashtirilgan texnologik haritasiga bog'liq.

Darsning texnologik haritasini qay ko'rinishda yoki shaklda tuzish, bu o'qituvchining tajribasi, qo'ygan maqsadi va ixtiyoriga bog'liq. Texnologik harta qanday tuzilgan bo'lmasin, unda dars jarayoni yaxlit xolda aks etgan bo'lishi, hamda aniq belgilangan maqsad, vazifa va kafolatlangan natija, dars jarayonini tashkil etishning texnologiyasi to'liq o'z ifodasini topgan bo'lishi kerak. Texnologik haritani tuzishi o'qituvchining darsni kengaytirilgan konspektini yozishdan xalos etadi, chunki bunday haritada dars jarayonining barcha qirralari o'z aksini topadi.

O'qituvchi tomonidan o'zi o'qiyotgan fanning har bir mavzusi, har bir dars mashg'uloti bo'yicha tuzilgan texnologik harita unga fanni, predmetni yaxlit xolda tasavvur etib yondashishga, tushunishga, yaxlit o'quv jarayonining boshlanishi, maqsadidan tortib, erishiladigan natijasigacha ko'ra olishiga yordam beradi. Ayniqsa, texnologik haritani o'quvchining imkoniyati, extiyojidan kelib chiqqan xolda tuzilishi, uni shaxs sifatida ta'limning markaziga olib chiqishga olib keladi. Bu esa o'qitishning samaradorligini oshirishga imkon yaratadi. O'qitish jarayonida o'quvchilarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar

30-Sentabr, 2024-Yil

hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshishi, ma'suliyatni sezish qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Bunday natijaga erishish amaliyotda o'quv jarayonida texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi.

Har qanday pedagogik texnologiya ta'limning yangi mazmuni shakllantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslangan bo'lib, u o'quvchi shaxsini tarbiyalashga yo'naltirilmog'i kerak. Ta'lim jarayonining faol subyektlari pedagog va o'quvchilar bo'lib, ularning hamkorlikdagi faoliyatlari muayyan mavzu bo'yicha kam kuch va vaqt sarflangan xolda bilimlarni chuqur o'zlashtirish imkonini beruvchi jarayonning umumiy mohiyatini tavsiflaydi. O'qituvchining faol, samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining metodik ishlanmasidan farqli ravishda, ta'limning pedagogiyasi ta'lim oluvchilarga nisbatan yo'naltirilgan bo'lib, ularning shaxsiy, shuningdek o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan xolda, o'quv materiallarini o'zlashtirishga qaratiladi. Pedagogik texnologiyaning markaziy muammosi o'quvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishini ta'minlashdan iboratdir.

Pedagogik texnologiyani tanlash dars va mashg'ulotda qaysi darajadagi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni nazarda tutilganligiga bog'liqdir.

Ta'lim jarayonning didaktik tarkibi quyidagi pedagogik texnologiyalarni ajratish imkonini beradi: muayyan o'quv-tarbiya maqsadlarini bajarishga sabab bo'luvchi omillarni yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya, faoliyat kursatishga asoslangan pedagogik texnologiya. Ta'lim-tarbiya jarayoni butun mashg'ulot davomida o'quvchi faollig va qiziquvchanligini muntazam ravishda uyg'otib borish maqsadini ko'zda tutadi. O'quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya o'quvchilarni tezkorlik bilan o'quv faoliyatiga jalb qilish imkonini beradi.

Aks xolda, zaif, yetarli darajada tushunarli bo'lmagan yoki aniq natijani ko'zlanmagan topshiriqlar mashg'ulotning samarasiz yakunlanishga olib keladi.

Bunday xolatlar ko'p xollarda o'qituvchining o'quvchiga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishiga olib keladi.

Bu hol o'quvchining ortiqcha hissiyotlarga berilishi, o'quv faoliyatiga undovchi rag'batning pasayishi, o'qishdan bezishi hamda o'quv predmeti va o'qituvchiga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishiga sabab bo'ladi.

O'qituvchi va o'quvchi orasidagi munosabat insonparvarlik mezoni asosida tashkil etilib, noxush hissiyotlarni bartaraf etishga yo'naltirmog'i lozim. O'qituvchi bilan talaba orasidagi munosabat. Hozirda kompyuterli o'qitish texnologiyasi qatorida masofali o'qitish

30-Sentabr, 2024-Yil

texnologiyasini yo'lga qo'yish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ammo, ayni vaqtda Respublikamizning birorta oliy o'quv yurtida masofali o'qitishning zamonaviy texnologiyalari va usullarini o'zlashtirgan pedagog kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgani yo'q.

Ayrim xorijiy mamlakatlarda masofali o'qitish tizimi uchun pedagog kadrlar tayyorlashga aloxida e'tibor qaratilmokda. Masalan: "E-Learning" va "On-line teaching" mutaxassisligi bo'yicha magistrlar tayyorlash dasturi oxirgi yillarda yo'lga qo'yilgan.

Xo'sh, masofali ta'lim o'qituvchisi kim?

Birinchi galda, masofali ta'lim o'qituvchisi masofali texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim beruvchi o'qituvchidir.

U masofali o'qitishning barcha texnologiyalarini-Internet-texnologiya va Keys-texnologiyadan boshlab, barcha TV va radio eshittirish texnologiyalarida ish yuritishni biladigan o'qituvchidir.

Masofali ta'lim o'qituvchining pedagog sifatida shakllanishida muxim omil bo'ladi va uning imkoniyatlarini oshiradi, xususan, u quyidagilarga namoyon bo'ladi:

- mutaxassis uyda turib ishning asosiy qismini bajaradi, o'quvchi bilan zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali bog'lanadi. Bu usul telekompyuting deyilib, ayni vaqtda G'arbda o'ta ommalashgan.

- ta'lim oluvchilarning turli guruxlari bilan ishlash imkonini beradi;

-maqbul ishlash rejimini tanlash imkonini beradi (vaqt, shartlari va texnik vositalarni ishlatish bo'yicha);

-ta'lim oluvchilar doirasining kengaytirish imkoniyati yaratiladi.;

Boshqa o'quv jarayonidagi kabi, masofali ta'limda ham e'tibor markazida o'quvchi turadi. O'quvchilar bu jarayonda ham o'qituvchilar bilan qat'iy muloqatda bo'ladilar.

Bugungi kunning o'qituvchisi masofali ta'lim tizimida dars o'tishi uchun quyidagi malaka va bilimlarga ega bo'lishlari lozim;

-shaxsiy kompyuterlar va ularning qo'shimcha qurilmalarida ishlash prinsiplarini bilish;

-zamonaviy dasturiy vositalarda ish yuritish, xususan, hech bo'lmaganda MS Word matn muharriri, MS Power Point taqdimot yaratish dasturi va MS Office va boshqa standart dasturlarda ishlashni bilish;

- internet tarmog'ida ishlashni asosiy prinsiplarini bilish, xususan, MS Exploren va MS Outlook Express norma dasturida ishlash;

-yangi informatsion texnologiya vositalaridan ta'lim jarayonida foydalanib o'tish muammolari bo'yicha yaratilgan ilmiy va metodik adabiyotlarni bilish;

30-Sentabr, 2024-Yil

- o'quv jarayonini boshqarish uchun kompyuter qo'llash imkoniyatlarini tushunish;
- dasturiy ta'minotni didaktik imkoniyatlari nuqtai-nazaridan taxlil qila bilish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari – sinflarida 1986 yilga qadar tabiatshunoslik aloxida predmet sifatida o'tilmas edi. Faqatgina kuzatish va ekskursiyalar vaqtida, shuningdek, «O'qish kitobiga» kiritilgan matnlar orqali tabiatshunoslik material bilan tanishar edilar. Endilikda 1-sinflarda o'z joyidagi tabiat obyektlarini o'lkashunoslik yo'nalishida ko'zatislarga asoslangan «Atrofimizdagi olam» darslari utiladi.

2-sinfda o'quvchilar atrof olam bilan tanishini davom ettiradilar. «Atrofimizdagi olam» darslarining ikkinchi yil ukitishning vazifasi birinchi sinfda belgilangan yo'nalishlarni o'quvchilarning yoshiga bog'liq psixologiyasidan kelib chikib rivojlantirishdir.

Har bir mavzuni ochib berishda bolalarning Vatan, jonajon tabiat, ijtimoiy xayot to'g'risidagi tasavvurlari kengayadi. O'quvchilarda uyda, maktabda va boshka jamoat joylarida to'g'ri yurish turish o'quvchilar o'quvchilari hamda ko'nikmalarini shakllantirishda, tabiatdagi muxim o'zaro alokaalokallarni aniklashda tabiatga muxabbat va muruvvatli munosabatda bo'lishni shakllantirishga e'tibor qaratiladi.

Tabiat-bitmas-tuganmas xazina. Uning jonli va jonsiz tabiati, turli-tuman o'simliklari dunyosi, xayvonot olami yosh avlodni to'g'ri o'sib, shakllanishida, tabiatda bo'ladigan voqea - hodisalarning sir-asrorini o'rganib yetishida katta manba bo'lib xizmat qiladi. Bolalar qiziquvchan bo'ladi. Ular atrof-muxitdagi jonli va jonsiz tabiatga tabiiy xodisa va jarayonlarga qiziqadilar. Bolalarning ongini o'stirishda, qobiliyatlarini rivojlantirishda, bilim to'plash imkonini, shaxsiy tajribasini oshirishda, kuzatuvchanlik, tahlil qilish, mantiqiy fikrlash xususiyatlarini shakllantirishda tabiatning o'rni beqiyosdir.

REFERENCES

1. Bahromov A., Xolxo'jayeva M. Tabiatshunoslik (3- sinf O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). Toshkent- 2008
2. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish (O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). Toshkent- 1991 yil.
3. Grigoryans A.G, Sul'tonova G.A. (4- sinf O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). Toshkent- "Cho'lpon" 2003
4. Grigoryans A.G. Tabiatshunoslikni o'qitish. T., 1992.